

BUXORO AMIRLIGIDAGI SAROY, HARBIY VA DINIY BOSHQARUV TIZIMI

Obidov Mirjon Tal'at o'g'li

Buxoro davlat universiet, talaba

Rajabov Oybek Iskkandarovich

Buxoro davlat universiet, katta o'qituvchi

o.rajabov78@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro amirligining tashkil topishi hamda ushbu davlatdagi saroy, harbiy soha va diniy boshqaruv tuzilmalari ilmiy asarlar, mavzuga doir manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada hokimiyat boshqaruv tizimidagi islohotlar, ayniqsa markaziy va mahalliy boshqaruvning huquqiy asoslari, ijtimoiy munosabatlardagi o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'lgan jihatlar tahlil etilgan. Tadqiqot ishi tarixiylik tamoyili, xronologik va qiyosiy tahlil usullariga tayanadi.

Kalit so'zlar: mang'itlar, Buxoro amirligi, islohot, boshqaruv, saroy, harbiy, diniy tizimi, sud, huquq, qozilik tizimi.

ДВОРЕЦ, ВОЕННЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: В данной статье на основе научных трудов и источников по данной теме освещается создание Бухарского эмирата и структуры дворцовой, военной сферы и религиозного управления в этой стране. Также в статье анализируются аспекты, связанные с реформами в системе управления властью, особенности правовых основ центрального и местного управления, особенности

общественных отношений. Исследовательская работа построена на принципе историчности, хронологическом и сравнительном методах анализа.

Ключевые слова: мангыты, Бухарский эмират, реформа, управление, дворец, войско, религиозная система, суд, право, судебная система.

PALACE, MILITARY AND RELIGIOUS IN BUKHARA EMIRATE MANAGEMENT SYSTEM

Abstract: In this article, the establishment of the Bukhara Emirate and the structures of the palace, military sphere and religious administration in this country are covered based on scientific works and sources on the subject. Also, the article analyzes the aspects related to the reforms in the power management system, especially the legal basis of central and local management, and the specific characteristics of social relations. The research work is based on the principle of historicity, chronological and comparative analysis methods.

Key words: Mangits, Bukhara Emirate, reform, administration, palace, military, religious system, court, law, judicial system.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Yurtimiz tarixining merosi, xususan, milliy davlatchiligimizda o'ziga xos bir davr hisoblangan Buxoro amirligi davlat boshqaruv tizimini o'rganish, milliy davlatchiligimiz tarixi oldida turgan eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Buxoro amirligining tashkil topishi davridagi ijtimoiy, siyosiy shart-sharoitlar, amirlikning shakllanish va rivojlanish bosqichlari, markaziy va mahalliy boshqaruvning huquqiy asoslari, shuningdek, davlatda boshqaruvi tizimida amalga oshirilgan ichki va tashqi siyosiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyati, sud tizimi, sudlov va qozilik faoliyatlari shuningdek, amirlikda davlatchilik boshqaruv tizimining shakllanishi hamda rivojlanishini muayyan bosqichlarga ajratib o'rganish maqsadga

muvofiq bo‘lib, bunda mang‘itlar sulolasining vakillari tomonidan amalga oshirilgan islohotlar o‘z navbatida, mamlakatni birlashtirish, aholi turmush tarzini birmuncha o‘zgartirishga muayyan darajada ijobiy ahamiyat kasb etganligini ko‘rish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Buxoro amirligining siyosiy tizimi, idora etish tartib-qoidalari, davlatdagi unvon va mansablarining joriy etilishi ko‘pgina olimlar diqqatini tortgan. Professor A. A.Semyonov va olim A. B.Vildanova Mirzo Badi’ Devonning “Majma’ ul-arqom” asari asosida yuqoridagi masalalarni qisman tahlil qilingan. Buxoro amirligi tarixini o‘rganishda ilmiy manba va asarlar ularning tahlilida quyidagicha manbaviy tadqiqotlarga bo‘linadi:

1. Sovet davrida yaratilgan ilmiy tadqiqotlar.
3. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda nashr etilgan tadqiqotlar.
4. Xorijda yaratilgan tadqiqotlar.

TAHLIL VA NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / ANALYSIS AND RESULTS)

Buxoroning siyosiy va idoriy ishlari Qushbegi deb atalgan yuqori mansab raisligi qo‘l ostida idora qilinardi. Mamlakatning moliyaviy ishlari devonbegi qo‘l osti va nazorati ostida amalga oshirilgan. Harbiy masalalar ya‘ni askariy ishlar esa to‘pchiboshi rahbarligida o‘tardi. Ularning vazifa darajalari shu mansabdorlarning qaroridan kelib chiqilaradi: Qushbegi, devonbegi, parvonachi inoq, dodhobiy, to‘qsoba. Uchinchi Iskandar (Iskandar solis) nishoni eng muhim nishonlardan biri edi. Quvvayi qazoiya-mamlakat taqdirini hal qilish masalasi-amirning o‘z qo‘lida edi. Bu Qur‘on hukmlari va islom shariati qonunlari asosida yuritiladi.

Amirlik boshqaruvidagi saroyda unvon va mansablar tarkibi quyidagicha bo‘lgan: Udaychi, Shig‘ovul, To‘qsabo, Eshikog‘aboshi, Mirza Munshiy, Mirza Mushrif, Amaldori mehmonxona, Devonbegi, Miroxurboshi, Mirshabboshi, Jamoa, Yurchi, Amaldorlar, Shogirdpesha, Sarkarda, Mahramlar, Farroshboshi, Sharbatdor,

Tilmochlar, Obtobachi, Bakovul, Shabgard unvon va masabdagilarning soni 3000ga yetgan.

Qo'shbegi devonxonasida ham ko'plab unvon va mansab egalari mavjud bo'lib: Qo'shbegi - Bosh vazir, Tilmochlar, Mirza, Yasovulboshi, Yasovullar, Mirshabboshi, Amaldori mexmonxona, Amaldorlar, Devonbegi, Miroxurboshi, Farroshboshi, Shogirdpesha, Sharbatdor, Shabgard, To'pchiboshi, Aminonachi, Mahramlar, Navkarlar - 500 kishilik qo'riqchilar iborat bo'lgan.

Bevosita harbiy unvon va mansab egalari, ularning mavqeyi va vazifalari masalasiga to'xtalib o'tsak, quyidagi holatda bo'lgan. Harbiy unvonlarni quyidan yuqoriga qarab quyidagicha ko'rinish oladi: 1.Chehraog'asi; 2.Jibachi; 3.Mirzaboshi; 4.Qorovulbegi; 5.Miroxur; 6.To'qsabo; 7.Eshikog'aboshi; 8.Biy; 9.Dodxoh; 10.Inoq; 11.Parvonachi; 12.Qo'shbegi; 13.Otaliq.

XVIII asr oxiri XIX asr boshlariga kelib "dasta" deb nom olgan yuzlikda yuz nafar harbiy xizmatda bo'lgan. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab esa yuzlik 200 nafar askardan iboratligini ham ko'ramiz. "Satboshi" ya'ni, yuzaboshi, 50 nafardan iborat "nimdasta" deb nomlangan harbiy bo'linma boshlig'i panjohboshi ya'ni ellikboshi, 25 kishilik (vzvod) "rasad" deb nomlangan, 12-13 kishilik (ba'zan 10 kishilik) bo'linma boshlig'i dahboshi (o'nboshi) deya yuritilib kelingan. Yuzboshi mansabidan so'ng uni yordamchisi sifatida qorovulbegi amalidagi harbiy turgan.

Amir Olimxon hukmronligi davriga kelib, Buxoro armiyasi boshida To'pchiboshi turib, u asosan, Dodxoh darajasidagi mansabdordlardan tayinlangan. To'pchiboshi konselyariyasi 10 kishidan: Mirzaboshi, Biy amalidagi yasovulboshi, turli xil unvondagi yasovullar, qurol-yarog' ombori uchun mas'ul shaxslar va bir necha shaxsiy xizmatkorlardan iborat bo'lgan. To'pchiboshi amali 2 xil bo'lib, birinchisi-"To'pchiboshi askar", ikkinchisi-"To'pchiboshi darvoza" (ark to'pchiboshisi), ya'ni ark ichidagi xavfsizlikka javobgar shaxsdir. Darvoza to'pchiboshisi ark ichida faoliyat ko'rsatilib, unga mazkur hududda 50 harbiy birlashtirilgan. Ulardan 20 nafari, aytganimizdek, har kuni shahar ichidagi vaziyatni tekshirib, maxfiy xabar va sodir

bo'layotgan voqea hodisalarni yetkazib turgan. Bular amir "josuslari"dan farq qilib davlatga qarshi harakat qatnashchilarini voqea ro'y bergan joyda qo'lga olish huquqlariga ega bo'lishgan. 20 nafar darvoza To'pchiboshisiga qarashli bo'lgan kishilar esa ark ichida faoliyat ko'rsatib o'ziga xos xavfsizlik xizmatini o'tashgan. Qolgan 10 kishi esa obxona, kanaxona va to'plar qo'riqlash ishlari bilan mashg'ul bo'lishgan.

O'rta Osiyo xonliklarining davlat tuzilishini aniq tasavvur qilish, ya'ni bilish uchun tarixiy manba va hujjatlarga asoslanib har bir lavozimning majburiyat va vazifalarini o'rganish katta ahamiyatga ega. Ana shu asnoda quyi mansabdan boshlab harbiylarga ta'rif berib o'tamiz:

Amirlikning siyosiy-ma'naviy hayotida ulamolarning ta'siri ulkan edi. Ular diniy hokimiyatni o'zida gavdalantirgan.

Shayxulislom - amirdan keyingi ikkinchi shaxs darajasidagi mavqega ega edi. U shariat panohi bo'lib, unga barcha adliya tizimlarini boshqaruvchi qozikalon bo'ysungan. Qozikalonning vakolati quyidagilar: ijtimoiy adolat bilan bog'liq masalalar, xususan, bozor, ko'cha-ko'ylardadagi ahvol, madrasalardagi ta'lim, vaqf ishlari, yo'qolgan vaqf hujjatlarini tiklash, yetim va bevalar haq-huquqlarini himoya qilish, karvonsaroydagi tartib-qoidalarni nazorat qilish va boshqa ko'plab vakolatlar qozikalonga yuklatilgan.

Qozikalon oldida 12 muftiydan iborat devon tuzilgan, ular qozi murakkab deb hisoblagan diniy-huquqiy masalalarni hal etishda qatnashgan. Amirlikda yana chobuqchi, xazinachi, risolachi, tufangchi, chandovul, jibachi, sadoq-qo'rchi, muzabardor, margarboshi, chehraboshi, dorziboshi, me'morboshi, najjorboshi, farroshboshi, mashalchi, shotirbegi, beldor, roviyakash, jallod kabilar amaldorlar safiga kirgandilar.

Diniy ishlar boshqarmasi Qozi Kalon mirzaboshi, Qozi, Mullo Azimlar (qidiruv ishlari vakillari), Devonbegi, Miroxurboshi, Mahramlar hamda quyi tabaqa (vakillaridan) amaldorlaridan (olomon va xizmatchi) tashkil etilgan edi. Shu bilan

birga amaldorlikdagi beklik huzurida, amloklar boshqaruvi huzurida ham ko‘plab mansabdor shaxslar davlat idora ishlari bilan shug‘ullanishgan.

“Majma’ al-arqom” ma’lumotlariga qaraganda eng oliy diniy mansab qozilar amali bo‘lgan. Ulardan oliy darajada shayx ul-islom unvoni, qozi ul-quzot, uchinchi qozi askar va to‘rtinchisi viloyat qozisi hisoblangan. Bizga tegishli bo‘lgan uchinchi darajali qozi askar, asosan, harbiy kishilar ustidan hukm chiqarish, sud qilish ishlarini bajargan, Buxoro shaxridagi Mir arab madrasasida qozi askar lavozimi uchun o‘qitilgan, biroq qozi askar, muftiy askarlarning o‘qitilishi bilan qolgan kasb uchun o‘qitiladigan dars mashg‘ulotlari bir xilda olib borilgan. Shuning uchun ularni harbiy soha mutaxassislari deya olmaymiz.

O‘rta Osiyo xonliklarida davlat boshqaruv organlari va ularning tuzilishi, funksiyalari yaxshi o‘rganilmaganligi uchun mansabdor shaxslarning nomlarini bildiruvchi atamalar tarixchilar uchun qiyinchilik tug‘dirmoqda. Bu ayniqsa, Buxoroning o‘rta asrlardagi va undan keyingi davriga taaluqli Buxoroning u yoki bu mansabdor shaxslarining nomlarini aytganda, uning mahalliy nomi izohsiz qolgan yoki berilgan izoh haqiqatga to‘g‘ri kelmagan va chalkashliklarga sabab bo‘lgan. Masalan: - Dodxoh “sudya”ni, “Otaliq” - Buxoroda mansab jihatdan amirdan keyin ikkinchi shaxs va “shahar hokimi” sifatida aytilgani noto‘g‘ri. O‘rta Osiyoda hech qachon shahar hokimi “otaliq” deb atalmagan. “Inoq” esa o‘zbek qabilasi boshlig‘ining nomi bo‘lmagan.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Mang‘itlar hukmronligi davrida Buxoro amirligida davlatchilik boshqaruvida saroy, harbiy tizim hamda diniy boshqaruvdagi unvon va mansablarning taraqqiy etib va rivojlanishi aynan u davlatni boshqarilgan davrga to‘g‘ri keladi. O‘z o‘rnida yuqoridagi xislatlarga ega bo‘lgan davlat boshqaruvi haqida Prezident I.A.Karimovning quyidagi fikrlarini keltirib o‘tish o‘rinli deb hisoblaymiz: “Odil va oqil hokimiyat xalq kayfiyatini, uning irodasini albatta hisobga oladi. Xalqning

iste'dodini, undagi barcha olijanob xislatlarni ishga soladi, xalq g'ayratini yaratuvchilik yo'liga boshqaradi".

**ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/
REFERENCES)**

1. Каримов И.А. Биз келажакимизни ўз кўлимиз билан курашимиз. Т.7. Тошкент: Ўзбекистон, 1999. -Б.132-133.
3. Баҳодир Эшов. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. Икки жилдлик, II қисм.Тошкент., 2019.- Б.84-90.
4. Amir Said Olimxon. "Buxoro xalqining hasrati tarixi"-Т.: "Fan", 1991. –В.18.
5. Логофет Д.Н. "Бухарское ханство под русским протекторатом". -С.234.
6. Андреев М.С, Чехович. "Арк Бухары". -С.68.
7. Shodmon Vohidov, Rahbar Xoliqova. "Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan". –Т.: "Yangi asr avlodi", 2006. -В.30.
8. Семёнов А.А. "Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях их носителей в средне вековой Бухаре". //Советское востоковедение Т.V. 1948. - С.137.
9. Halim To'rayev. Buxoro tarixi. Buxoro.,2020. - В. 182-187.
10. Ахмад Дониш. История мангытской династии. Душанбе:1967. - Б.12-15 .
11. Мирза Абдал Азим Сами. Тарихи Салатини-и мангитийа (История мангытских государей). /Пред. Л.М.Епифановой. М.: Вост. литер.,1962. - С.52.
12. Вильданова А.Б. Подлинник бухарского трактата о чинах и званиях. //Письменные памятники Востока. Ежегодник. 1968. М.. 1970.
13. Мирза Бадиъ Диван. Мажмаъ ул-арком (Факсимиле рукописи. Введение, перевод и примечание) А.Б.Вильдановой. М.: Наука, 1981.
14. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
15. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).

16. ISKANDAROVICH, R. O. (2021). BUKHARA ISLAMIC SCHOLARS VIII-XII CENTURIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(4), 42-48.

17. Sherzod, O. (2022). ILLUMINATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF TURKESTAN IN THE WORKS OF THE HISTORIAN POLAT SOLIEV. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 37-41.

18. Sherzod O'ktam o'g, N. (2023). TARIXCHI OLIM PO 'LAT SOLIYEV ILMIY ME'ROSIDA TURKISTON TARIXIGA OID AYRIM MASALALAR. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1283-1290.

19. Nosirov, S. (2022). BUXORO AMIRLIGI MAORIF TIZIMIDA YANGI USUL-JADID MAKTABLARINING FAOLIYATI (S. AYNIY XOTIRALARI ASOSIDA). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 26(26).

20. Nosirov, S. (2022). Sadriddin Ayniy asarlari buxoro inqilobini tarixini o'rganuvchi manba sifatida. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 26(26).

21. Nosirov, S. (2022). SADRIDDIN AYNIYNING 1917-1920-YILLARDAGI TARIXIY JARAYONLAR BORASIDAGI QARASHLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 26(26).

22. Nosirov, S. (2022). САДРИДДИН АЙНИЙ-АХМАД ДОНИШ ҲАҚИДА. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 26(26).

23. Maqsud, B. (2021). Buxoro bozorlari. panjakent-2021. treasury of.

24. Beshimov, M. (2020). BERUNIY "QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR" ASARINING AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 6(2).

25. Beshimov, M. (2021). ТАРИХ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 6(6).

26. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 52-56.
27. Beshimov Maqsud Komilovich, Buxoro tarixi kafedrası o'qituvchisi, Buxoro Davlat Universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 15-17.
28. Beshimov, M. (2022). MANG 'ITLAR DAVRIDA BUXORODA MADANIY HAYOT (me'morchilik, adabiyot va san'at). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 20(20).
29. BESHIMOV, M. (2022). Amir Said Alimkhan and Young Bukhara residents. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 78-83.
30. Beshimov, M. (2021). Mang'itlar davrida Buxoroda madaniy hayot. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
31. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 52-56.
32. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИҚДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
33. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.
34. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ-ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
35. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.

36. Mubinov Muhammadali. Foreign trade relations of the Bukhara emirate.// EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Volume 1 Issue 8, November 2021. –P.287-290.

37. Мубинов М.А. Культурные аспекты жизни и специфические качества ремесла Бухарского эмирата и русско-европейское влияние на эмират (в XIX-XX веках). International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 2 Issue: 02 | 2022 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314. –С.176-179.

38. Мубинов М.А. Дипломатические и посольские отношения среднеазиатских ханств с Османской империей.// ВЕСТНИК ХОРЕЗМСКОЙ АКАДЕМИИ МАЪМУНА –1/2021. Стр.116-119.

39. MUBINOV M.A. Bukhara emirate at the center of trade and economic relations (based on the works travelers). // International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 2 Issue: 06 | 2022 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314

40. Мубинов М.А. Специфические связи ремесла с культурной жизнью в Бухарском эмирате (XIX-XX века)// RESEARCH ON SOCIAL AND Volume: 01. Issue:01/Jan-2023